

Менеджмент

УДК 658.5:332.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14196671>

**Проектне управління як інструмент для відновлення економіки
регіонів України**

Шпотюк Анастасія Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем'янчука», м. Рівне, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-2629-7183>

Грушевський Михайло Михайлович,

аспірант кафедри менеджменту,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем'янчука», м. Рівне, Україна,
<https://orcid.org/0009-0000-3751-8223>

Кушнірук Олександр Юрійович,

аспірант кафедри менеджменту,
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка
Степана Дем'янчука», м. Рівне, Україна,
<https://orcid.org/0009-0009-6160-3095>

Прийнято: 01.11.2024 | Опубліковано: 21.11.2024

Анотація: Метою дослідження є аналіз теоретичних засад проектного управління та його застосування в економічній сфері, визначення ролі цього

підходу в стимулюванні відновлення регіональної економіки, а також розробка рекомендацій щодо його диференційованих інструментів для регіонів із різним ступенем економічної стабільності.

У статті використано комплексний **методологічний підхід**, що включає аналіз наукової літератури, синтез та систематизацію даних, порівняльний аналіз міжнародного досвіду відновлення економіки, а також моделювання підходів до проєктного управління залежно від стану регіонів.

У **результатах** зазначено, що проєктне управління набуває особливого значення в умовах відновлення економіки регіонів України, зважаючи на наслідки воєнної агресії, руйнування інфраструктури та соціально-економічні виклики. Використання сучасних інструментів проєктного підходу є важливим для ефективного розподілу ресурсів, підвищення прозорості процесів і відновлення довіри суспільства. Проте диференційований підхід до управління залежно від стану регіонів залишається недостатньо вивченим, що знижує ефективність ініціатив.

Дослідження показало, що більшість із наявних підходів до проєктного управління недостатньо адаптовані до умов у кризових, ризикових і тилкових регіонах. Запропоновано нову методику щодо виокремлення регіонів за їхнім станом і розроблено відповідні інструменти для кожного типу. Це дозволяє адаптувати проєктні ініціативи до реальних потреб територій, підвищуючи їхню ефективність. У статті окреслено основні перешкоди для впровадження проєктного управління в регіональній економіці України та обґрунтовано необхідність його адаптації до різних умов.

У **висновках** дослідження підсумовано, що запропоновані диференційовані підходи сприятимуть ефективнішому розподілу ресурсів, інтеграції міжнародного досвіду й досягненню сталого економічного відновлення регіонів. Результати роботи можуть бути використані для формування державної політики, регіональних стратегій та міжнародних проєктів.

Ключові слова: програмно-проектний підхід, просторовий розвиток, класифікація видів регіонів, післявоєнна відбудова, ефективні кейси.

Project Management as a Tool for Economic Recovery in Ukraine's Regions

Anastasiia Shpotiuk,

PhD of Economics, Associate Professor of the Department of Management,
The Academician Stepan Demianchuk IUEH, Rivne, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-2629-7183>

Mykhailo Hrushevsky,

PhD student, of the Department of Management,
The Academician Stepan Demianchuk IUEH, Rivne, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0000-3751-8223>

Oleksandr Kushniruk,

PhD student, of the Department of Management,
The Academician Stepan Demianchuk IUEH, Rivne, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0009-6160-3095>

Abstract: The purpose of the study is to analyze the theoretical foundations of project management and its application in the economic sphere, assess the role of this approach in stimulating the recovery of the regional economy, and develop recommendations for differentiated project management tools for regions with varying degrees of economic stability.

In the article uses a comprehensive **methodological approach**, which includes an analysis of scientific literature, synthesis and systematization of data, comparative

analysis of international experience in economic recovery, and modeling of approaches to project management depending on the state of the regions.

The results indicate that project management is of particular importance in the context of economic recovery in Ukraine's regions, given the consequences of military aggression, infrastructure destruction, and socioeconomic challenges. The use of modern project approach tools is important for the effective allocation of resources, increasing the transparency of processes, and restoring public trust. However, a differentiated approach to management depending on the state of the regions remains insufficiently studied, which reduces the effectiveness of initiatives.

The study showed that most existing approaches to project management do not take into account the diversity of conditions in crisis, risk and rear regions. A new methodology for distinguishing regions by their condition has been proposed and appropriate tools have been developed for each type. This allows project initiatives to be adapted to the real needs of the territories, increasing their effectiveness. The article outlines the key barriers to the implementation of project management in the regional economy of Ukraine and justifies the need for its adaptation to different conditions.

The author **concludes** that the use of the proposed differentiated approaches will contribute to a more targeted allocation of resources, integration of international experience, and achievement of sustainable economic recovery of the regions. The results of the study can be used to form state policies, regional strategies and international projects.

Keywords: program-project approach, spatial development, classification of types of regions, post-war reconstruction, effective cases.

Постановка проблеми. Відновлення економіки регіонів України сьогодні відбувається в умовах значних викликів, зумовлених як наслідками війни, так і довготривалими структурними проблемами. Економічна активність багатьох територій була різко знижена через пошкодження об'єктів інфраструктури, втрату виробничих потужностей та переміщення значної кількості населення. Це

не лише впливає на рівень життя населення, але й обмежує подальший розвиток регіонів, ускладнюючи процес залучення інвестицій та відновлення місцевої промисловості. Дестабілізація ринку праці, зниження обсягів промислового виробництва та погіршення інвестиційного клімату стали основними наслідками руйнівних подій, пов'язаних із війною, що відбуваються в східних та південних регіонах України.

За цих умов критично важливим є пошук ефективних управлінських підходів, які дозволять оптимізувати можливості та сприяти стабільному економічному відновленню. Одним із таких є проєктне управління, яке забезпечує чітке планування, регулювання ресурсів та контроль за реалізацією проєктів, орієнтованих на відбудову економічної інфраструктури, й пропонує комплексний підхід до відновлення, де кожен етап – від аналізу потреб до завершення проєкту – спрямований на досягнення конкретних соціально-економічних результатів, здатних стимулювати розвиток регіонів та підвищувати їхню фінансову незалежність.

Проте впровадження такого підходу потребує значної адаптації до специфіки регіональних умов і підтримки на всіх рівнях, включаючи місцеве самоврядування, бізнес і громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використання проєктного підходу в різних секторах суспільного життя вивчалось багатьма дослідниками. Зокрема, О. Вовчак [1], О. Ащеулова [2] зосередили увагу на специфіці застосування проєктних інструментів залежно від масштабів організацій, підкреслюючи важливість соціальної взаємодії в процесі реалізації плану. У дослідженнях таких учених, як В. Борщевський [3], І. Семигуліна, І. Ярошенко, О. Красноносів, О. Козирєва [4] розглянуто сучасні інструменти проєктного управління як чинник інноваційного розвитку економіки. Н. Шаповал, М. Федосєєнко, О. Грибановський, О. Терещенко [5] акцентують на інноваційних методах проєктного планування, які підвищують ефективність реалізації ініціатив.

М. Савісько, В. Гацко [6] та Г. Тарасюк [7] аналізують проєкти як інструмент міжнародного партнерства, спрямованого на розвиток територій, що є актуальним для післявоєнного відновлення регіонів. Науковці звертають увагу на гнучкість організаційних структур місцевого самоврядування в умовах проєктного управління, а також обґрунтовують значення такого підходу для покращення професійності місцевих громад.

Особливу увагу дослідники приділяють питанням просторового розвитку. Так, І. Семенюк, Г. Іванченко, Я. Веслова [8] аналізують новітні підходи до управління територіальним розвитком, включаючи впровадження механізмів діагностики, оцінювання результатів і використання програмно-проєктної стратегії. А. Полянська, І. Запихляк [9] досліджують можливості реалізації ініціатив у сфері публічного управління, особливо в умовах децентралізації.

Водночас багатоаспектність регіональних проблем, викликаних війною в Україні, потребує детальнішого дослідження ролі проєктного управління в подоланні наслідків збройної агресії. Це вимагає адаптації наявних методів і розробки нових інструментів, які відповідатимуть сучасним викликам і сприятимуть відновленню регіональної економіки.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний науковий доробок у сфері проєктного управління, залишається низка нерозв'язаних питань, які потребують додаткового дослідження. Зокрема, більшість наукових розвідок зосереджуються на загальних підходах до застосування проєктного управління, проте майже відсутні такі, що враховують особливості різних регіонів за станом їхнього фактичного перебування. Недостатньо розробленими сьогодні є диференційовані інструменти проєктного управління, які б враховували особливості кризових, ризикових і тилкових регіонів, а також специфіку їхніх економічних і соціальних умов.

Відсутність такого аналізу та інструментів ускладнює процес планування й впровадження проєктів, які могли б ефективно сприяти відновленню економіки, зважаючи на різний ступінь пошкоджень та можливостей окремих

територій. Це також знижує ефективність міжнародної допомоги, яка часто базується на уніфікованих моделях, що не враховують регіональних особливостей України.

У цьому дослідженні увагу зосереджено на розробці методології виокремлення різних типів регіонів за їхнім станом (кризові, ризикові, тиллові) та створенні відповідних інструментів проєктного управління для кожного з них. Це дозволить адаптувати підходи до планування та реалізації ініціатив відповідно до конкретних потреб регіонів, підвищивши ефективність їхнього економічного відновлення.

Результати роботи сприятимуть формуванню більш структурованих і гнучких механізмів проєктного управління, що забезпечать інтегроване та цілеспрямоване використання як внутрішніх, так і міжнародних ресурсів. Таким чином, це дослідження заповнює важливу прогалину в галузі проєктного управління, пропонуючи практичні рішення для ефективного відновлення економіки регіонів України.

Формулювання цілей статті (визначення завдань). Мета дослідження полягає у визначенні ролі проєктного управління як ефективного інструменту для відновлення економіки регіонів України, аналізі його переваг та обмежень, а також розробці рекомендацій щодо адаптації проєктного підходу до сучасних викликів.

Завдання дослідження:

- 1) проаналізувати теоретичні основи проєктного управління та його застосування в економічній сфері;
- 2) оцінити роль проєктного управління в стимулюванні економічного відновлення регіонів та успішні практики його використання;
- 3) визначити основні бар'єри, що перешкоджають упровадженню проєктного підходу в регіональній економіці України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проєктний менеджмент відіграє важливу роль у відновленні та розвитку регіонів України, особливо в

умовах викликів, спричинених війною та економічною нестабільністю. Це універсальний інструмент, який дозволяє ефективно розподіляти обмежені ресурси громад і спрямовувати їх на розв'язання ключових проблем, знижуючи ресурсомісткість економіки та одночасно підвищуючи її продуктивність. Завдяки проєктному підходу громади отримують можливість оптимізувати використання своїх природних, фінансових та людських ресурсів, покращуючи якість життя мешканців (рис. 1).

Рис. 1. Основні сфери застосування проєктного менеджменту для відновлення економіки регіонів України

Джерело: власна розробка авторів

Однією з найважливіших сфер застосування проєктного менеджменту є створення стратегій розвитку територій. Проєктний підхід допомагає громадам формувати обґрунтовані плани заходів, які враховують місцеві особливості та можливості. Це дозволяє реалізовувати довгострокові цілі, забезпечуючи їх необхідними фінансовими та кадровими ресурсами. Такий принцип дає змогу змінювати управлінські підходи та адаптувати їх до сучасних потреб [7].

Не менш важливою сферою є залучення грантових ресурсів для фінансування інноваційних інфраструктурних ініціатив. Проектний менеджмент відкриває доступ до міжнародної технічної допомоги, а також до субсидій українських донорів. Це особливо важливо для громад, які мають обмежені фінансові можливості, але потребують модернізації інфраструктури або впровадження інновацій [10].

Ще одна важлива сфера – розвиток людського капіталу та соціального потенціалу регіонів. Завдяки проектному підходу громади можуть розв’язувати екологічні проблеми, упроваджувати цифрові технології та демократичні практики управління, розвивати підприємництво та створювати умови для самореалізації населення. Це сприяє підвищенню конкурентоспроможності регіонів і поліпшенню соціально-економічного клімату.

Інвестиційний аспект також посідає чільне місце в проектному управлінні. Створення сприятливого інвестиційного клімату, залучення іноземних інвесторів та підтримка релокованих підприємств – це завдання, які ефективно розв’язуються за допомогою проектного підходу. В умовах війни та післякризового відновлення такі ініціативи можуть стати потужним поштовхом для економічного зростання [8].

Окрім того, проектний менеджмент дозволяє громадам розв’язувати нагальні суспільні проблеми. Завдяки розвитку соціального підприємництва, створенню нових робочих місць та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади проекти сприяють зниженню рівня безробіття та стабілізації соціального середовища. Це особливо важливо для регіонів, які зазнали значних демографічних і соціальних змін.

Кожна з окреслених сфер є важливою для відновлення та розвитку регіонів України. Проектний менеджмент дозволяє не лише змінити підходи до управління, але й суттєво посилити фінансову та економічну спроможність громад, адаптуючи їх до сучасних викликів і потреб [9].

Ефективність управління проєктами стає ключовою конкурентною перевагою регіонів України на повоєнному етапі розвитку. У період відновлення, коли ресурси залишаються обмеженими, а потреби зростають, здатність громад якісно управляти проєктами визначатиме їхню спроможність залучати фінансування, реалізовувати масштабні ініціативи та закладати основи довгострокового розвитку [3].

Регіони, які опанують засади проєктного менеджменту, зможуть ефективніше отримувати донорські кошти, особливо від міжнародних партнерів. Це відкриє можливості для реалізації стратегічних планів, пришвидшить відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та сприятиме створенню нових програм професійної освіти. Такі підходи стимулюватимуть не лише підприємницьку активність, а й розвиток громадянського суспільства, залучаючи мешканців до участі в управлінні.

Окрім цього, проєктний менеджмент створює сприятливі умови для одержання інвестицій. У повоєнний період, коли Україна стане об'єктом особливої уваги іноземних інвесторів, регіони з якісно підготовленими інвестиційними пропозиціями отримають перевагу. Вони зможуть запропонувати модернізацію місцевої економіки через створення нових підприємств, розвиток інфраструктури та інтеграцію сучасних технологій. Така підготовка вимагає не лише технічної компетенції, а й стратегічного бачення, яке забезпечує проєктний підхід [11].

Окремий акцент варто зробити на проєктах міжмуніципальної співпраці та державно-муніципального партнерства. Розв'язання спільних проблем сусідніх регіонів, таких як екологічні виклики або розвиток транспортної інфраструктури, стане каталізатором регіонального зростання. Наприклад, спільні інвестиції в перероблення відходів чи створення туристичних кластерів допоможуть не лише покращити якість життя, а й підвищити економічну спроможність регіонів-учасниць [4].

Цифровізація управлінських процесів є ще одним важливим напрямом, який відкриває нові горизонти для проєктного менеджменту. Використання відкритих даних, електронних платформ та інструментів прозорого управління дозволить регіону залучати більше ресурсів та забезпечувати демократичні практики. Це не лише підвищує ефективність управління, але й зміцнює довіру мешканців до влади, сприяючи соціальній згуртованості.

Здатність регіонів ефективно управляти проєктами – це більше, ніж просто навичка, це стратегічний інструмент, що дозволяє вигравати конкуренцію за фінансові, людські та інвестиційні ресурси. В умовах післявоєнного відновлення цей фактор стане вирішальним для формування стійкої, конкурентоспроможної економіки регіонів України.

Суттєві відмінності у функціонуванні територій України в умовах воєнного стану актуалізували питання виокремлення різних видів регіонів за станом їхнього фактичного перебування. Це розмежування стало необхідним через специфіку впливу географічних, економічних, соціальних, екологічних і політичних факторів, які визначають просторовий розвиток у контексті подолання наслідків військової агресії [12].

Регіони, які опинилися в умовах тимчасової окупації, прикордонні або території тилового розташування, постають перед принципово різними викликами. Наприклад, регіони, що зазнали повної руйнації інфраструктури, характеризуються глибокою кризою в усіх сферах життєдіяльності. Водночас ті, що перебувають у відносно стабільному стані, фокусуються на інтеграції внутрішньо переміщених осіб, створенні нових робочих місць та адаптації економіки до умов релокації бізнесу. Ці відмінності потребують індивідуального підходу до формування стратегій їхнього відновлення.

Території, що опинилися в кризовому стані, зазнали найбільшого негативного впливу війни. Тут першочерговим є відновлення життєво необхідної інфраструктури: відбудова житла, електропостачання, транспортної мережі,

закладів освіти й медицини. Лише після цього можливе поступове поживлення економічної діяльності, яка забезпечить сталий розвиток цих територій.

Регіони, які перебувають у стані ризику, зазнали значних втрат, однак зберегли частину інфраструктури. Їхній відновлювальний потенціал залежить від реалізації проєктів, спрямованих на підтримку економіки, допомогу переселенцям і зменшення соціального навантаження. Одним із ключових напрямів для таких регіонів стає залучення інвестицій, спрямованих на розвиток промисловості, освіти та охорони здоров'я [13].

Тилові території відіграють роль опорного пункту для стабілізації країни та забезпечення її відновлення. Вони приймають значну кількість переселенців і релокованих підприємств, що створює додаткове навантаження на їхню інфраструктуру. Завданням для таких регіонів є створення умов для довгострокового проживання переміщених осіб, стимулювання економічної активності, розбудова транспортної та соціальної інфраструктури.

Вибір стратегій та проєктів для відновлення територій має враховувати їхній поточний стан і потреби. Кризові регіони потребують першочергових відновлювальних заходів, тоді як тиллові громади – розвитку й адаптації до нових умов. Лише диференційований підхід до управління просторовим розвитком дозволить ефективно розв'язати проблеми, спричинені війною, і забезпечити економічне зростання кожного регіону (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика кейсів проєктів для різних видів регіонів України та
можливі інструменти їхньої реалізації

Тип регіону	
Кейси проєктів	Можливі інструменти реалізації
<i>Кризовий регіон</i>	
Відновлення житлового фонду та соціальної інфраструктури (школи, лікарні, адмінбудівлі)	Гранти від міжнародних організацій (USAID, UNDP)

Реконструкція об'єктів критичної інфраструктури (енергопостачання, водозабезпечення, транспорт)	Державні субвенції та програми фінансування
Організація гуманітарної допомоги та підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО)	Координація з гуманітарними організаціями (Червоний Хрест, ООН)
Створення тимчасових робочих місць у відновлювальних проєктах	Тимчасові податкові стимули для залучення бізнесу до відновлення
<i>Ризиковий регіон</i>	
Підтримка малого і середнього бізнесу (МСП) через надання пільгових кредитів	Програми підтримки підприємництва від МФО (ЄБРР, ІФС)
Створення нових робочих місць для інтеграції переселенців у місцеву економіку	Навчальні програми для підвищення кваліфікації кадрів (онлайн-курси, державні програми перекваліфікації)
Упровадження екологічних проєктів (перероблення відходів, збереження водних ресурсів)	Партнерства з приватним сектором, екологічні гранти
Розширення логістичної інфраструктури для забезпечення економічного розвитку	Залучення іноземних інвестицій через спеціальні економічні зони
<i>Тиловий регіон</i>	
Інтеграція релокованих підприємств у місцеву економіку	Спрощення адміністративних процедур для реєстрації бізнесу
Розвиток соціальної інфраструктури для підтримки ВПО (будівництво житла, освітніх та медичних закладів)	Державні та міжнародні програми фінансування інфраструктурних проєктів
Формування кластерів для підтримки інноваційного розвитку (наприклад, ІТ, агропромисловість)	Створення технологічних парків за підтримки уряду та донорів
Розвиток міжмуніципального співробітництва (будівництво регіональних спортивних комплексів, туристичних центрів тощо)	Інструменти державно-приватного партнерства (ДПП), муніципальні інвестиційні фонди

Джерело: власна розробка авторів

Диференційований підхід до вибору проєктів дозволяє враховувати специфіку кожного типу регіону, актуальність потреб та рівень доступності ресурсів. Інструменти реалізації залежать від внутрішніх та зовнішніх можливостей території, а також від активності місцевої влади в залученні партнерів і фінансування.

Основні бар'єри впровадження проєктного підходу в регіональній економіці України мають як системний, так і організаційний характер. Зокрема, важливо зазначити, що проєктне управління передбачає високий рівень координації, чіткість у визначенні цілей, прозорість процесів і підзвітність. Однак, саме ці аспекти часто стають викликами для впровадження в умовах сучасних реалій України [5].

Однією з ключових проблем є відсутність чіткої координації між різними рівнями влади та органами, що залучені до планування й реалізації ініціатив. Відсутність єдиної централізованої системи управління проєктами призводить до дублювання функцій, втрати часу й ресурсів, а також до складнощів у забезпеченні прозорості процесів. Це ускладнює співпрацю між державними інституціями, місцевими громадами та міжнародними партнерами, які могли б забезпечити необхідне фінансування та експертизу [14].

Ще одним суттєвим бар'єром є недостатній рівень підготовки кадрів, особливо на рівні місцевого самоврядування. Брак фахівців, які володіють навичками сучасного проєктного менеджменту, ускладнює розробку та реалізацію масштабних інфраструктурних, соціальних чи екологічних ініціатив. Це посилюється відсутністю навчальних програм, спрямованих на розвиток таких компетенцій, та низькою мотивацією залучених осіб через бюрократичну інертність системи.

Не менш важливою проблемою залишається питання корупції та недостатньої довіри до інституцій. У суспільстві та серед міжнародних партнерів є побоювання, що значна частина коштів, виділених на проєкти, може бути використана не за призначенням. Це створює додаткові ризики для залучення

зовнішнього фінансування та підриває довіру до будь-яких ініціатив, які реалізуються в межах проєктного підходу.

Також варто згадати про недостатню інтеграцію цифрових інструментів у процеси управління. Відсутність єдиної електронної платформи, яка б забезпечувала «цифровий слід» кожної операції, призводить до низької прозорості та складнощів у моніторингу ефективності реалізації проєктів. Це ускладнює обмін інформацією між залученими сторонами, створює прогалини в контролі та знижує швидкість ухвалення рішень [15].

Зрештою, війна й безпекові ризики також виступають серйозними перешкодами. Постійні загрози руйнування інфраструктури та нестабільність в окремих регіонах ускладнюють не лише виконання проєктів, а й стратегічне планування на тривалий термін.

Подолання цих бар'єрів вимагатиме створення централізованої агенції, яка координуватиме всі процеси, підвищення рівня цифровізації управлінських процесів та розвиток кадрового потенціалу. Лише за таких умов проєктний підхід зможе стати дієвим інструментом відновлення та розвитку регіональної економіки України.

Висновки. Проаналізувавши теоретичні основи проєктного управління, було встановлено, що цей підхід є ключовим інструментом сучасного менеджменту, який дозволяє підвищити ефективність реалізації економічних ініціатив. Таке управління базується на чіткій структуризації завдань, координації ресурсів та моніторингу результатів, що забезпечує досягнення стратегічних цілей навіть у складних умовах. Його принципи, зокрема адаптивність, прозорість і підзвітність, є особливо актуальними для регіональної економіки України в умовах викликів війни та повоєнного відновлення.

Визначення ролі проєктного управління в стимулюванні економічного відновлення регіонів продемонструвало його здатність стати рушійною силою відбудови. Успішні практики, такі як створення інфраструктурних об'єктів, залучення іноземних інвестицій та розвиток міжмуніципальної співпраці,

свідчать про ефективність цього підходу. У регіонах, які активно застосовують принципи проєктного менеджменту, спостерігається швидше відновлення економічної активності, розвиток підприємництва та зростання рівня зайнятості населення.

Водночас були визначені основні бар'єри впровадження проєктного підходу в регіональній економіці України. Серед них – недостатня координація між різними рівнями влади, брак підготовлених фахівців, корупційні ризики, низький рівень цифровізації управлінських процесів та загальні безпекові виклики. Ці фактори стримують ефективне використання проєктного управління, знижуючи його потенціал у стимулюванні економічного відновлення.

Застосування проєктного підходу в регіональній економіці України є перспективним напрямом для досягнення стійкого розвитку. Однак його ефективність залежить від усунення наявних перешкод, підвищення кадрового потенціалу, упровадження сучасних цифрових інструментів і забезпечення прозорості управлінських процесів. Це дозволить проєктному управлінню стати основою для успішного економічного відновлення та розвитку регіонів України.

Список використаних джерел

1. Vovchak O., Rudevska V., Holub R. Peculiarities of ensuring financial sustainability of the Ukrainian Banking System. *Banks & bank systems*. 2018. Vol. 13. № 1. P. 184–195. DOI: [http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13\(1\).2018.17](http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.17)

2. Ащеулова О. М., Гарькава В. Ф., Іваненко Р. О., Циганенко О. В. Аналіз концепцій напрямів цифрової трансформації економіки. *Академічні візії*. 2023. Вип. 16. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/191> (дата звернення: 15.09.2024).

3. Борщевський В. Проєктний менеджмент для територіальних громад: основні пріоритети в контексті перспектив повоєнної модернізації. *Uplan: вебсайт*. URL: <https://uplan.org.ua/analytics/proiektnyi-menedzhment-dlia->

terytorialnykh-hromad-osnovni-priorytety-v-konteksti-perspektyv-povoiennoi-modernizatsii/ (дата звернення: 15.09.2024).

4. Семигуліна І., Ярошенко І., Красноносова О., Козирева О. Програмно-проектний підхід до публічного управління просторовим розвитком об'єднаних територіальних громад за їх видами. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2022. Том 6. Вип. 47. С. 352–364. DOI: 10.55643/fcaptr.6.47.2022.3896 (дата звернення: 15.09.2024).

5. Шаповал Н., Федосеєнко М., Грибановський О., Терещенко О. Повоєнне відновлення України. *Нові ринки та цифрові рішення*. Київ, 2023. 28 с. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/09/Digital-instruments-in-Ukrainian-recovery.pdf> (дата звернення: 15.09.2024).

6. Савісько М., Гацко В. Проектний менеджмент на рівні територіальних громад: проблеми та можливі рішення. *Аналітична записка*. Київ, 2023. URL: <https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/Zapiska.-Proektnii---menedzhment-v-gromadah.pdf> (дата звернення: 15.09.2024).

7. Тарасюк Г.М. Проектний менеджмент як стратегічний інструмент у відбудові економіки України. *Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу : III Міжнародна науково-практична конференція* (м. Житомир, 3–4 листопада 2022 р.). Житомир, 2022. URL: <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/89-1.pdf> (дата звернення: 15.09.2024).

8. Семенюк І., Іванченко Г., Веслова Я. Стратегічний розвиток громад в умовах подолання воєнних викликів: проектний підхід. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 55. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-5>

9. Полянська А., Запхляк І. Проектна діяльність як інструмент розвитку територіальних громад. *Університетські наукові записки*. 2021. Вип. 1 (79). С. 160–170. DOI: 10.37491/UNZ.79.15

10. Савісько М., Гацко В. Проектний підхід в громадах. Рекомендації для керівництва громади та працівників проектних відділів. Київ, 2023. URL:

<https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/09/Rekomendatsii---dlya-gromad.-Proyektunii---pidhid.pdf> (дата звернення: 15.09.2024).

11. Дослідження потреб і пріоритетів органів місцевого самоврядування України. Надання послуг у воєнний та післявоєнний період. Рада Європи. 2023. URL: <https://rm.coe.int/survey-on-the-needs-and-priorities-of-local-authorities-in-ukraine-ukr/1680aae27c> (дата звернення: 15.09.2024).

12. Бурик З., Попроцький О. Управління проектами у місцевому самоврядуванні. *Економіка і регіон*. 2022. № 4 (87). С. 247–256. DOI: 10.26906/EiR.2022.4(87).2806

13. Сторонянська І., Максименко А. Тенденції та ризики місцевого економічного розвитку в умовах війни: звіт за результатами соціологічного дослідження (методом фокус-групових інтерв'ю) у територіальних громадах Львівської області. Львів, 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/1213/LED_Report_Focus_Group_Lviv_2022.pdf (дата звернення: 15.09.2024).

14. Проскура В., Зарічна О., Кашин А. Проектний підхід до управління територіальними громадами в умовах викликів війни. *Сталий розвиток економіки*. 2024. Вип. 2 (49). С. 23–30. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-49-4>

15. Місцеве самоврядування як чинник стійкості тилу: аналіт. доп. / за ред. В. Г. Потапенка. Київ: НІСД, 2023. 54 с. DOI: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.02>